

HOZIRGI ZAMON INGLIZ TILIDA PREDLOGLAR

Sultonqulova Gulzoda Avazjon qizi

O'zbekiston Davlat Jahon tillari Universiteti

Lingvistika (ingliz tili)yo'nalishi magistranti

Chet tilini o'qitish metodikasi shuni ko'rsatadiki, ayniqsa, milliy o'zbek talabalari ayrim predloglarni ishlatishda xatolarga yo'l qo'yadilar. Ba'zi predloglarning ishlatilish qobig'i juda yuqoridir. Ingliz tilida ayrim manbalarda tilga olinishiga ko'ra 150ta predlog bor deyiladi.

Predloglar umuman olganda yordamchi so'zlar safiga kiritiladi va asosiy so'z turkumlariga qarshi ko'rinadi. Plotnikovning yozishicha, yordamchi so'z turkumlari leksema sifatida mustaqil so'zlarga ega bo'lgan asosiy nominativ ma'nolardan mahrumdirlar. Yordamchi so'zlar (predloglar) preedmaetlarni rangini, vazifasini, holatini, ularning leksik ma'nolarini ifoda etmaydilar. Shunday qilib, yordamchi so'zlar so'z turkumlari sifatida mustaqil so'z turkumlariga ega bo'lgan semantik umumiylikka ega emasdirlar. Yordamchi so'zlarning umumiyliigi funksional va grammatik umumiylikdir.

Hozirgi zamon rus tili grammatikasida predlog to'g'risida to'xtalib, predlog bu yordamchi so'z bo'lib u otning yoki olmasning so'z birikmasi sostaviga boshqa so'zdan sintaktik tobeligini bildiradi. Ammo, keyinroq esa predlogni quyidagicha ta'riflaydilar: "Predlog bu yordamchi so'z bo'lib, so'z

birikmalaridagi yoki gapdagi bitta mustaqil soʻzni ikkinchi mustaqil soʻzga boʻlgan tobeligini ifodalaydi.”

Rus lingvistlarining ayrim ishlarida predloqlarning ayrim leksik maʼnosi toʻgʻrisida aniq bir butunlik fikr berilmagan. F.I.Buslayev, Peshkovskiy esa predloqlarda leksik maʼno borligini umuman inkor etgan. A.A.Potebnya esa predloqlarni normalligiga eʼtibor bergan lekin, V.V.Vinogradov esa predloqlarda leksik maʼno borligini tasdiqlagan. Predloqlarning lingvistik maʼnosini oʻrgangan bir nechta tilshunoslar oʻzlarining nazariy va amaliy grammatikalarida predloqlarning leksik maʼnosi borligini rad etadilar.

Masalan, K. Bisselning eʼtirof etishicha, tilda predloqlardan boshqa hech qanday ishlatilishida oʻta nomaʼlum boʻlgan holat yoʻq.⁵

X.Uilmis esa predlogni ishlatishda har qanday tilda hech qanday mantiq yoʻq, deydi. Bundan tashqari ingliz leksikograflari esa predlogga ikkinchi darajali soʻz deb qarab, predlogni ishlatilishi toʻgʻrisida hech qanday qoida bilan belgilab borish mumkin emas, deydi.

J.B. Xiton predlogning mavqeini tan olgan holda shunday deydi: “Predloglar shunday soʻzki u ot yoki olmosh va gapdagi boshqa soʻzlar oʻrtasidagi aloqani ifodalaydi.” Predloglar oʻzining haqiqiy maʼnosiga ega deb qarovchilar esa predlogning leksik maʼnosi borligi uning mustaqil soʻzlar otlashgan va feʼllashgan soʻzlarning predlogli soʻz birikmalarining semantikasining oʻzaro bir-biriga boʻlgan munosabatining inʼikosidir deyдилar. M.I. Stebnya Komenskiyning fikricha, predloqlarning maʼnosi predlogli soʻz

⁵ K.Bissel “Prepositions in French and English ”

birikmalaridan tashqari qarash mumkin emas deydi.⁶ Ammo ba`zi bir toifadagi olimlarning e`tirof etishicha predloqlarning o`ziga xos ma`nosi va faqat predlogli so`z birikmasidan tashqarida ham o`ziga xos ma`noga ega deb qaraladi.

Ammo ko`pgina tilshunoslar bu xolatni hamma predloglarga tegishli emas deyдилar va ularning fikricha leksik predloglar va grammatik predloglar bo`lishi mumkin yoki leksik ma`nosini yo`qotgan va o`z ma`nosini saqlab qolgan predloglar bundan tashqari leksik bo`sh ammo faqat grammatik funksiyasini bajaruvchi predloglar bo`lishim mumkin. Har xil grammatikalarda predloglar to`g`risidagi bo`limlarda predloglar masalasini hal qilishda ularning leksik ma`nolarini cheklash masalasi u yoki bu predlogga tegishlidir.

Ayrim avtorlar predlogning vazifasi to`g`risida gapirib shunday deyishadi, predloglarda vaqt, o`rin va boshqa ma`nolar bor. Bundan tashqari predloglar vaqt predlogi, o`rin predlogi, abstrakt aloqani bildiruvchi predloglar, obyekt predloglari, oppozativ predloglar, belgilovchi predloglar, shart predloglari va boshqa predloglar bo`r deb talqin qilishadi.

Predloqlarning semantik tarkibi obyektiv realligi borligi to`g`risida I.A.Smirnitskiy quyidagicha so`zni bayon etadi: Predloglar so`zlar o`rtasidagi aloqani ifoda etadi va predmet bilan predmet o`rtasidagi aloqa uchun ishlatiladi. Bundan tashqari uning fikricha, predlog yordamchi so`z turkumlariga mansub bo`lib, ular predmetni predmet holatiga yoki situatsiyaga bo`lga aloqa va munosabatni bildiradi.⁷ V.V. Burlakova ingliz tilidagi fe`lli so`z birikmalarni

⁶ M.I. Stebnya Komenskiy "О предлоге и предложном словосочетании" Труды института языкознания 1959 г.

⁷ . Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка. М. 1957.

maxsus o`rganib turib, shunday xulosaga keldi: “Predloglar ma`nosining abstraktligiga qaramasdan predloglarga aniq leksik ma`no borligi ular semantik bog`liq bo`lgan elementlar bilan ma`naviy yaqinlashadi. V.V. Burlakovaning tahlil etishicha predloglarning leksik ma`nosida birlikni emas, predloglar bir so`zni ikkinchi so`zga bog`lash bilan birgalikda yana alohida semantik ma`noga ega deydi.⁸ V.V.Vesemetskiyning ta`kidlashicha “predloglar so`z bo`lib, u alohida nominativ funksiyani bajaradi va boshqa so`zlar kabi leksik ma`no ham unga taaluqlidir.”

Predloglarning soni juda ko`p bo`lib ularning orasida oddiy, qo`shma, yasama, boshqa so`zlardan o`tgan sifatdosh tipli va boshqa turlari mavjuddir. A.A.Shahmatov faqat predlog ravishli birikmalarda predloglarning ma`nosi borligini tan olib shularning hisobiga shunday so`zlar bo`lgan imlo boshqa so`zlarni kiritadi. Ammo predloglarni u faqat otli birikmalar sostaviga ma`noga ega deydi.

Biroq ravishli predlog va predloglar uchun munosabat va aloqalarni u quyidagi turlarga bo`ladi:

- 1) Komitativ (o`zaro)
- 2) Kauzal (sabab)
- 3) Fikal (tugallangan)
- 4) Ablativ (yo`naltirilgan)
- 5) Distributiv (chegaralash)

⁸ Д.В. Бурлакова Основы структуры словосочетания современном английском языке М. 1965

- 6) Modal
- 7) Transpressiv (o`tish)
- 8) Deliberativ
- 9) Posessiv
- 10) Komparativ (qiyosiy)
- 11) Temporal (vaqt) va boshqa turlar.

V.V.Vinogradov bu ro`yhatni yanada rivojlantirib hozirgi zamon rus tilida predloglar bajaradigan munosabatlarni quyidagicha tasvirleydi.

- 1) Lokal yoki o`rin-joy;
- 2) Temporal yoki vaqt;
- 3) Komitativ ya`ni ishtirokchi birgalikda va kuzatuv ma`nosida ishlatiladi.
- 4) Ablativ ya`ni yo`nalish, qarama-qarshi qo`yish, tortish va mahrum bo`lish ma`nolarini aks ettiradi.
- 5) Tragressiv yoki bir (holatdan) ko`rinishdan ikkinchi (holatga) ko`rinishga o`tish ma`nosini bildiradi.
- 6) Inxoatifinitli yoki chegara, daraja va oxirgi nuqtani kuzatish ma`nosini beradi.
- 7) Kvantativ sonni aniqlovchi;
- 8) Distributiv;
- 9) Limitativ chegaralangan;

- 10) Posessiv qaratqich yoki biron bir narsaga tegishliligini ifodalaydi.
- 11) Genetiv , kelib chiqish tur va boshlanishini bildirish ma`nosida ishlatiladi.
- 12) Komparativ;
- 13) Modal aloqalar va harakat yo`llari;
- 14) Final maqsad;
- 15) Kauzal sabab;
- 16) Instrumental;
- 17) Temperativ mazmun, nutq, hissiyot, obyektiv, fikrlash maqsadida ishlatiladi.
- 18) Ichki hissiyot;
- 19) O`rnida yoki biror narsaning vazifasida bo`lish;
- 20) Ichki tobelik va boshqalar.

Predlogning ishlatilishidagi xatolarni oldini olish uchun ular har xil sintaktik ma`nolarni belgilarga ega bo`lgan va har xil ishlatilishi muqarrar bo`lgan gapdagi predloqlarni ishlatilishga tayyor bo`lishlari kerakdir.

Predloqlarni yaxshi o`zlashtirib olishning yana bir yo`li ingliz tilidagi predloqlarni ishlatilishi va ama`nolarini aks ettiradigan lug`at yoki ro`yhat tuzish ham kerakdir. Bundan tashqari predloqlarni tildagi boshqa birliklardan ya`ni predloqlarga yaqin bo`lgan birliklardan farqlash kerak.

Ingliz tili predloglarini o`rganishda ularning munosabati semantik sxema boshqa tillarnikiga nisbatan juda yaxshi tartibda chiqadi. Oddiy tipli ingliz predloglarining ishlatilishi natijasida shuni xulosa qilish mumkinki, ularni bildiruvchi munosabatlarning 3 ta turi mavjud:

1. Orientatsiyali temporal
2. Orientatsiyali lokal
3. Mantiqiy aloqa.

Biroq har bir predlogning semantik mohiyati haqidagi tasavvurni ko`p tekstlarda konkret muhitda ularning bajarayotgan vazifasi orqali aniqlasa bo`ladi. Shuning uchun ham ishmiy ishda matnli materiallardan juda katta miqdorda foydalanilgan. Analiz uchun quyidagi predloglar tanlangan: about, above, across, before, behind, below, beneath, beside, for, from, in. In front of, inside, in the course of, into, near, next, to of, off, on, opposite, out of, outside, over, past, round, since, through, till, towards, upon, with, within.

Predloglarning paradigmatic ma`nosini vaqtini muhitdan ajratib o`rgangan, ya`ni narsalarning o`zaro aloqasiga mantiqiy nuqtai nazardan qaraydigan bo`lsak, bunda predloglarning ma`nosini mantiqiy aspektdan kelib chiqib o`rganish kerak degan fikr kelib chiqadi. Har bir predlogning ma`nosi alohida o`rganilib, ma`nolarni sistemalashtirish o`rganilishi natijasida bo`ladi.

Ingliz tili predloglarining sistemasi haqida gapiradigan bo`lsak hozirgi zamonaviy ko`rinishdagi ingliz tili predloglarining sistemasi XIX asrning boshiga kelib tashkil topdi. Shunday adabiy yodgorliklardan qolgan 40 ta predlog hozirgi vaqtgacha saqlanib qolmay, balki hozirgi zamonaviy

sistemaning asosini tashkil qiladi. Predloglarning deyarli barchasi leksik mazmuni, tovush formasi va grammatik ko`rinishiga qarab turli hil o`zgarishlarga duch kelgan. Biroq ularning hech biri semantik tilning tuzilishida o`zining asosiy ma`nosini yo`qotmagan. Zamonaviy ingliz tilida 130 ta oddiy, murakkab, qo`shimchali, tuziluvchi predloglar bor. Zamonaviy tizimda faqat 89 ta predlogni hisobga olamiz, chunki 130 ta predlogdan bir nechtasi iste`moldan umuman chiqib ketgan, boshqalari so`zlashuv tilining elementlari bo`lmay turib maxsus terminlar xususiyatiga ega bo`lib qolgan qolganlari esa qo`llash sharoiti uchun tor bo`lganligi yoki ulardan yanada kuchliroq sinonimlar mavjudligi uchun kam qo`llaniladigan bo`lib qolgan. Tarixan ko`p ma`noli predloglar avvaliga umumiy, keyin vaqtinchalik va nihoyat grammatik ma`noga ega bo`lgan. Bunda vaqt maxnosini bildiruvchi 7 ta, o`rin ma`nosini bildiruvchi 48 ta, o`rin-payt ma`nosini bildiruvchi 30 ta predlog paydo bo`lgan. Avtorlar tomonidan aniqlangan semantik struktura chegaralarida 1 ta predlogning ma`nosi 1 dan 19 gacha bo`lishi mumkin. Ko`p ma`noli predloglar yordamida gapning tarkibi turli logik munosabatlarda o`z aksini topadi. Bir va ikki ma`noli sifatida hisobga olish to`g`ri va maqsadga muvofiq bo`ladi. Lekin ular albatta boshqa predloglar bilan ma`noli va bog`liqligi bo`lishi kerak. O`z xususiyatiga ko`ra predloglar “leksik” va “grammatik” predloglarga bo`linadi. Ular ko`pincha bir predlogning tuzulishida bir-biri bilan chambarchas bog`liq bo`ladi. Sof grammatik predloglar yo`q. Hatto qo`rquv, aybdorlik, fikr obyekt kabi ma`nolarni bildirishga yordam beruvchi “of” ham sof grammatik emas. Shunday fikrlarni “with”, “by”, “to” va “for” predloglariga nisbatan ham aytish mumkin. Shundan kelib chiqib predloglarning grammatik ahamiyati ularning leksik ahamiyatini boshlanishi ham deyishimiz mumkin va aksincha grammatik

bo`lmagan “though”, “in”, “on” va “from” predloglari sabab, oqibat masalani ochilish yo`li va tadbir amalini bildiradi. Ayrim tilshunoslarning fikricha hozirgi kunda leksik va grammatik ma`nodagi preloglar mavjud bo`lishi mumkin. Ayniqsa bu joy, harakat, vaqtni bildiruvchi preloglarga nisbatan ishlatiladi.

Grammatik ahamiyatga ega bo`lgan predloglarni tarjima qilish qiyin. Masalan:

I put it on the table.

(Men uni stol ustiga qo`ydim).

Har xil predloglarni ko`p ma`nolari munozaralarsiz leksik yoki grammatik kategoriyaga tegishli bo`lmaydi. Grammatik ma`nodan ajralgan barcha predloglar sintaktik funktsiya bajaradi, ikki xil munosabatni bildirishda ishtirok etadi; biri so`z birikmasi tarkibidagi so`zlarni, so`z birikmasi normalarini buzmasdan, o`sha ma`noni to`lalligicha aniq bildira olmaydigan leksik munosabat bo`lsa, ikkinchisi bir vaqtning o`zida aniq leksik munosabatni bildiradi: at predlogi looked kesmini her to`ldiruvchisi bilan bog`laydi. Predlog konkret va abstrakt ma`noda ishlatilishi mumkin. Ularning konkret ma`noda ishlatilishi so`zning ma`nosiga bog`liq bo`ladi. Agar gapning ma`nosida “jo`nab ketish” ma`nosi bo`lsa from va out of predloglari ishlatiladi. Agar harakatning davomiyligi nazarda tutilgan bo`lsa, during, in, from, through kabi preloglar ishlatiladi. Noto`g`ri tanlangan predlog so`zning ma`nosini butunlay o`zgartirib yuborishi mumkin. Shuning uchun predlogni tanlay bilish muhim ahamiyatga ega.

Konkret preloglar gapda boshqa gap bo`laklariga tobe emas, balki o`ziga xos mustaqil bo`ladi.

Abstrakt ahamiyatiga ega boʻlgan predloglar bilan konkret ahamiyatiga ega boʻlgan predloglar bir-biriga mutloqo zid. Ular doimiy oʻzgarishsiz mustaqil soʻzlar bilan birikadi va ularni oʻzining leksik maʼnosi bilan boyitadi va aniqligini oshiradi. Abstrakt predloglar konkret predloglardan farqli ravishda mustaqil boʻlmaydi, nutqda esa mustaqil soʻz bilan birga namoyon boʻladi. Bunda ikkisi ham maʼno bildirishga ishtirok etishi shart. Abstrakt predloglar toʻliq va aniq maʼnoni bildiradi. Berilgan soʻz birikmasidagi feʼlning maʼnosiga taʼsir qiladi, xattoki maʼnosini oʻzgartiradi ham. Bunga oʻxshash birikmalarni eslab qolish juda qiyin, negaki muhim elementar iboralarning soni 2500 dan kam emas. Agar abstrakt predloglar maʼno bildiruvchi soʻzlar bilan tartibsiz ishlatilmasligini bilsak vaziyat tubdan oʻzgarmaydi. Ular bir munosabat negizida ishlatiladi. Ular odatda bir logik semantik maʼnoga ega boʻlgan soʻzlar bilan ishlatiladi.

Shunday qilib oʻzgarishlik, vakillik xususiyatlari bilan soʻzlar *for* bilan, qoʻrqing *of* bilan, koʻrolmaslik *for* bilan, nazar va kulgi *at* bilan ishlatiladi. Shuning uchun logik semantik maʼnoga ega boʻlgan soʻzlarni oʻrganish etarlidir. Albatta ular bilan ishlatilayotgan predloglarning maʼnosini ham, bunda fikrni toʻgʻri ifodalagan va predlogli toʻldiruvchining yoki hol abarotini koʻrish kerak boʻladi. Ammo logik semantik guruhga kiruvchi predloglarning 25% qismi taxminan qoidadan mustasno boʻlib qoladi. Umuman olganda munosabatlarni predloglar orqali ifodalash aniq va sistemali boʻladi.

Predloglarning maʼnosi mantiqiy turda kengroq maʼlumot beradi, bunda predloglarning hammasi ham koʻrincha bir xil ishlatilmaydi. Buni albatta, juda koʻp ishlatiladigan predloglardan boshlash kerak. Analiz esa feʼl-ot komplekslar

tarkibidagi predloqlardan boshlanadi. Sinonim sifatida “soʻz birikmasi” termini keng maʼnoda ishlatiladi.

Demak oʻrganiladigan strukturalar birinchi navbatda ularning semantik aloqasini paydo qiladigan feʼl asosida analiz qilinadi. Feʼlli soʻz birikmasi aʼzolarining sintaktik funktsiyasi predloglar maʼnosini bildirishga qodir emas.

Predloglarning maʼnosi haqidagi fikrlarga oydinlik kiritish uchun munosabat va aloqani taʼrifini bilib olishimizga toʻgʻri keladi.

“Munosabat – narsalarning umumiy aloqa formasidan biridir”.

“Aloqa materiyaning asosiy sifati boʻlib, u materiyadagi barcha predmetlarni, obyektiv olam hodisalarini bir-biriga bogʻlaydi va munosabatni bildiradi.

Xuddi shunday til olami elementlarning munosabati ham turli hil koʻrinishga ega. Shuning asosiy mazmuni va maqsadi ham shularning ingliz predloglari orqali qanday bildirilishi boʻlishi kerak. Narsalar orasidagi aloqa uni kuzatishga qaramay har doim mavjuddir.

Hodisalarning alohidaligi qarama-qarshi aloqadek, voqea bilan belgilanadi.

Alohida fikrlarda bunday aloqa sezilarli boʻlgani uchun koʻrsatilmasligi mumkin .

Ingliz tilidagi predloglarni oʻrganish va oʻrgatish ularni toʻgʻri ishatish albatta oʻrganuvchidan va boshqalardan til qobigʻini yaxshi bilishni talab qiladi. Predlog sintaktik yarusda yoki leksik qatlamda ishlatiladi, chunki predlog ham sintaktik ham leksik qatlamga ishlatiladigan obyektidir. Predlog leksik qatlamda

boshqaruvni ifodalaydi va fe'l lesemasi bilan ot leksemasi o`rtasidagi aloqani ifodalaydi va bu birlik fraza deb qaraladi. Ammo sintaktik qatlamda ega prdeog ot bilan bir butunlikni tashkil qilib sintaktik ma`noga ega bo`ladi.

Ingliz tilda quyidagi predlogli birikmalar uchraydi:

S (noun) prepositions + S (noun);

Adjective +preposition +noun;

Verb+preposition + S (noun);

Masalan: in the room, a letter from my friend, a novel by Galsworthy, fond of children, true to life, wait for an answer

O`zbek tilida predloglar ingliz tilidan tarjima qilinganda kelishik qo`shimchalari va ko`makchilar orqali ifoda etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ilish B. A. «Современные английский язык». М. 1943
2. Muxin A. M. «Лингвистический анализ» L. 1976
3. Muxin A. M. «Синтаксемный анализ и проблемы уровней языка». L. 1980
4. Axmanova O. S. «Словар лингвистических терминов». М. 1954
5. Aksanenko B. N. «Предлоги английского языка» L. 1962

6. Vinogradov V. V. «Русский язык» (Grammaticheskoye ucheniye o slove) M. 1954
7. Bo`ronov J “Ingliz tili grammatikasi”. Toshkent – 1978 yil
8. Kaushanskaya V. L, Kovner “Грамматика английского языка”. Leningrad 1967
9. Blokh M.Y. A Course in Theoretical English Grammar. M.: Vishaya Shkola, 1983.
10. Buranov J., Yusupov U., Iriskulov M., Sadiqov A. The Grammatical Structures of English, Uzbek and Russian. Part I. T.: Ukituvchi, 1986.